

М.І. Михайлуца

кандидат історичних наук, доцент,
завідувач кафедри
Одеський національний морський університет

ПРОБЛЕМИ ПРАВОСЛАВ'Я НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСТАННІХ РОКІВ

Конфесійна ситуація на Півдні України визначається досить суперечливим, однак стрімким відродженням одвічної християнської православної віри. Враховуючи цей безсумнівний факт, підкреслимо, що проблема дослідження історії православ'я на українських теренах від пониззя Дунаю до правобережжя Південного Бугу та його взаємодії з владними системами, що не раз змінювалися напередодні війни і в самий розпал воєнного протиборства, є багатоаспектною і актуальною. Вона, можливо, ще не досліджувалась, однак, поза сумніву, привертатиме в майбутньому увагу багатьох науковців, від одинаків до зацікавлених фахових колективів та академічних інституцій.

Різноманітним проблемам релігії і церкви в історії України присвячений збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції “Релігія і церква в історії України”, що відбулася у Полтаві 14-16 жовтня 2005 р. У книзі представлено понад 50 доповідей і повідомлень. Проте поряд із актуальними і змістовними матеріалами, присвяченими переважно державно-конфесійним “відносинам” 20-30-х рр. ХХ ст., суто проблематиці воєнної доби присвячено, на превеликий жаль, лише дві статті: *Л. Швеця* [1, 512-520] – про умови роботи республіканських та обласних уповноважених Рад у справах РПЦ при РНК СРСР та обрис-огляд сучасної румунської історіографії процесу християнізації в “Трансністрії” 1941–1944 рр. *М. Михайлуци* [2, 258-264]. Цей факт є переконливим доказом того, що сучасна історіографія в Україні й досі страждає і страждатиме надалі від дефіциту не тільки фундаментальних, але й вузькопроблемних розробок даної тематики, які, власне, передують та сприяють появі серйозних комплексних праць.

Іншим незаперечним підтвердженням незаповненості історіографічної ніші, пов'язаної з проблематикою життєдіяльності православної церкви у роки Другої світової війни на теренах Півдня України, є вражаючі результати аналізу статей, надрукованих за 2004–2007 рр. у науковому щорічнику “Історія релігій в Україні” Інституту релігієзнавства – філії Львівського музею історії релігії, Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди. Серед розмаїття проблем, а це, за нашими підрахунками, 435 статей (!),

які охоплюють широке коло питань з історії релігій в Україні від дохристиянського часу і до сьогодення, набереться бодай десяток наукових праць, в яких розглядається релігійна проблематика періоду війни 1939–1945 рр. Зокрема про нереалізовану спробу об'єднання українського православ'я в єдину церкву та особливості її становлення на початку Другої світової війни досліджувала *І. Булига* [3, 113-116;150-155]; аналіз релігійної ситуації в німецькій зоні окупації в західноукраїнських, волинських та подільських землях подають *О. Сурмач* [4, 604-613] та *Ю. Олійник* [5, 660-667]; нормативно-правову базу державно-церковних відносин у період 1943–1944 рр. об'єктом свого дослідження обрав *Л. Швець* [6, 645-652]. Однак актуальна для південного регіону тематика, за винятком статей приналежних автору цих рядків [7], навіть у дотичному варіанті зовсім відсутня. Проте серед прогресивних і методологічно-модернових дослідників, що оприлюднили свої розвідки у названій збірці, залишається значна частка істориків, які все ще перебувають у своєрідних ідеологічних шорах радянського часу.

Досліджуючи сферу духовного життя населення України як підкупаційної доби, так і після повернення радянської влади, радо констатуємо, що нині в українській історіографії більш-менш повноцінно і широко вивчаються державно-конфесійні, міжконфесійні відносини, насичене релігійне буття відданих Богові людей в умовах вкрай екстремальних. Про ідеологічну мотивацію ставлення німецько-фашистських окупантів до українських православних церков та релігійну ситуацію в Миколаївській генеральній окрузі йдеться у статті *Ф. Кокошко* [8, 200-203], опублікована в тематичному випуску № 22 “Південний архів”. Це може спрямувати дослідників на спробу здійснити порівняльний аналіз німецької і румунської окупаційних зон у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

Об'єктивному вивченню церковного життя в умовах Другої світової війни, розширенню джерельної бази проблематики сприяють наукові статті, що подають аналіз значного масиву первинних документів. Це дозволяє дослідникам детально проаналізувати зміст релігійної політики на окупованих українських землях, висвітлити проблеми складних взаємин між радянською владою і релігійними організаціями після вигнання окупантів з України.

У цьому сенсі важливий науковий доробок нещодавно опубліковано у ряді одеських наукових та краєзнавчих видань кількома статтями [9, 10-13; 233-244] київського історика *О. Бажана*. Праці автора є безцінними у висвітленні проблеми репресивної політики органів державної безпеки СРСР у роки Другої світової війни на теренах Півдня України. У статтях знаходимо матеріали про репресії різноманітних категорій населення, які перебували на окупованій румунами території, у тому числі й стосовно православної кліри та духовенства. Останнє поголовно звинувачувалося владою у зраді і сприянні окупантам, антирадянській агітації, у співробітництві з Румунською православною місією в “Трансністрії” тощо.

І все ж, в українській історіографії цілісної і всеохоплюючої фундаментальної праці з історії православної церкви на Півдні України під час

Другої світової війни в її різні періоди: доокупаційний, підкупаційний і післяокупаційний, ще не написано. Практично “білою плямою”, окрім нашої монографії [9], що вийшла друком у 2006 р. та низки статей в різноманітних вітчизняних і зарубіжних наукових і науково-популярних виданнях, ще й досі залишається окупаційна політика в адміністрованих румунами українських землях (губернаторства Південна Бессарабія, “Трансністрія”, Буковина), у тому числі, спроба вищого керівництва румунського уряду, Священного Синоду Румунської православної церкви та РПМ в “Трансністрії” реалізувати експансіоністську церковно-релігійну доктрину християнізації місцевого населення.

З різних причин, а саме, мовної, релігійної та ідеологічної, відсутні й дотепер глибокі дослідження науковців стосовно мети “християнізації по-румунськи”; джерел фінансово-матеріальних потоків, спрямованих на реалізацію цієї християнізації; відбудови культових споруд та їх функціонування; аналізу забезпеченості парафіян церковно-духовною літературою; суперечностями релігійного виховання і системою духовної освіти; етно-конфесійної ситуації в глибинці утворених окупантами губерній, тобто у південно-західних регіонах України тощо.

Зазначена тематика може бути швидко в науково-дослідницькому сенсі реалізована, за умови хоча б лише мовної підготовки науковців. Оскільки, як вже неодноразово підкреслювалося, відсутність кваліфікованого перекладу та вільного володіння мовою фахівцями-дослідниками стримує введення архівних джерел саме українських архівосховищ до наукового обігу.

Примітки

1. *Швець Л.* Матеріальне забезпечення уповноважених Ради у справах Руської православної церкви в Україні (40-і роки XX століття) // Релігія і церква в історії України / 36. матеріалів Міжнар. наук. конф. – Полтава, 2006. – С. 512-520.

2. *Михайлуца М.* Сучасна румунська історіографія діяльності Румунської православної місії в Трансністрії 1941–1944 рр. // Релігія і церква в історії України / 36. матеріалів Міжнародної наукової конференції. – Полтава, 2006. – С. 258-264.

3. *Булига І.* Українське православ'я в роки Другої світової війни. Взаємовідносини з Варшавською митрополією // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2004 рік. – Львів, 2004. – Кн. 1. – С. 113-116; *її ж.* Особливості становлення українських православних церков під час Другої світової війни // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2005 рік. – Львів, 2005. – Кн. 1. – С. 150-155.

4. *Сурмач О.* Чи було релігійне відродження в Україні під час нацистської окупації? // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 рік. – Львів, 2006. – Кн. 1. – С. 604-613.

5. *Олійник Ю.* Православна церква в умовах нацистської окупації (за матеріалами генеральної округи Волинь-Поділля) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2007 рік. – Львів, 2007. – Кн. 1. – С. 660-667.

6. *Швець Л.* Оформлення нової православної мережі в Україні в 1943–1944 роках // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 рік. – Львів, 2006. – Кн. 1. – С. 645-652.

7. *Михайлуца М.І.* Християнізація по-румунськи в “Трансністрії” (на матеріалах преси 1942–1943 рр.) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2004 рік. – Львів, 2004. – Кн. 1. – С. 377-381; *його ж.* 1945-й – рік “розплати”: священники-місіонери і НКДБ // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2005 р. – Львів, 2005. – Кн. 1. – С. 386-390; *його ж.*

Єпархи та організація діяльності Румунської православної місії (РПМ) у Трансністрії (1941–1944 рр.) // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2006 р. – Львів, 2006. – Кн. 1. – С. 390-396; *його ж.* Релігійне життя і антирелігійна пропаганда ВКП(б) у визволенних від окупації областях півдня України // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2007 р. – Львів, 2007. – Кн. 1. – С. 627-633.

8. *Кокошко Ф.І.* Церковно-релігійна політика німецького окупаційного режиму в Україні у період Другої світової війни // Південний архів: Збірник наукових праць. Історичні науки. – Херсон, 2006. – Вип. 22. – С. 200-203.

9. *Бажан О.Г.* Репресивна діяльність органів НКДБ УРСР в Одеській області в роки Другої світової війни // Велич подвигу народного: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Одеса, 2006. – С.10-13; *його ж.* Одеська область у дзеркалі радянських спецслужб // Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я. – Одеса, 2007. – Вип. 1. – С. 233-244.

10. *Михайлуца М.І.* Релігійна політика румунської окупаційної влади в Південній Бессарабії і Трансністрії (кінець 1930–1944 рр.). – Одеса, 2006. – 237 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помянник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Череди́ченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303